

Sektor Pariwisata sebagai Leading Pertumbuhan Ekonomi, Mungkinkah?

 harianaceh.co.id/2019/07/20/sektor-pariwisata-sebagai-leading-pertumbuhan-ekonomi-mungkinkah/

Penulis: Hamdani, SE, MSi*

PELUANG Indonesia untuk meningkatkan jumlah wisatawan sangat besar. Karena pariwisata merupakan salah satu industri yang menarik dan menguntungkan bagi republik yang kini dihuni oleh 260 juta penduduk.

Dengan perkembangan pariwisata setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Saking menariknya industri ini, peluang di masa depan pun menjadi sangat menjanjikan.

Bahkan kini tiap negara di dunia berusaha membuat sektor pariwisata mereka semakin dikenal oleh banyak orang, dan Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk menggaet wisatawan asing agar datang berkunjung.

Tren selama ini, pertumbuhan dunia pariwisata Indonesia terus berkembang seiring dengan banyaknya warga negara Indonesia yang menjadikan daerah tinggalnya menjadi lokasi destinasi wisata yang menarik, baik yang memang sudah memiliki potensi wisata alam, maupun objek wisata yang sengaja dibuat oleh masyarakat setempat ataupun investor.

Melihat potensi yang ada, apalagi sektor pariwisata Indonesia ternyata memiliki keunikan dan beragam, banyak juga yang masih belum tersentuh. Destinasi wisata sangat merata hampir dimiliki oleh tiap daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Pemandangan yang menarik baik alam maupun wisata budaya.

Semuanya itu merupakan kekayaan alam Indonesia yang dapat dikembangkan dan dipasarkan keluar negeri untuk menarik minat para turis asing manca negara. Keindahan alam Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara lain diberbagai belahan dunia. Mulai dari danau, laut dan keindahan alam lainnya.

Sedangkan wisata budaya, Indonesia sangat kaya akan ragam kebudayaan yang mampu menampilkan suguhan yang menarik. Budaya pakaian tradisional yang sangat unik, khas, dan memiliki warna tersendiri dalam khazanah pariwisata Indonesia. Banyak pakaian adat daerah yang dapat dijadikan daya tarik para wisatawan dan turis asing dari negara-negara lain.

Selain memiliki pesona eksotis, destinasi wisata Indonesia dapat juga dijadikan sebagai cagar budaya, konservasi, dan objek penelitian guna mengembangkan literasi budaya dan wisata. Misalnya bagaimana tempat-tempat atau objek wisata seperti hutan lindung

nasional yang memiliki berbagai jenis tanaman tropis yang dapat dijadikan sebagai tempat riset bagi peneliti, didalamnya terdapat pula ribuan spesies burung langka yang tidak terdapat di negara lain.

Belum lagi objek-objek wisata lain, seperti candi-candi kuno, rumah ibadah, bahkan makam para ulama yang sudah berusia ratusan tahun. Tentu semua itu dapat dijadikan sebagai sumber-sumber pundi untuk menghasilkan devisa dan pendapatan bagi negara.

Perpaduan antar industri wisata dengan pendidikan dan penelitian bisa menjadi satu kombinasi yang menarik bagi turis asing. Apalagi dengan ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang baik dan lengkap di sekitar objek wisata, maka akan semakin menambah kuatnya posisi Indonesia dalam industri pariwisata dunia.

Jika hal ini dapat dilakukan dan berjalan dengan teratur, maka tidak mustahil jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan berdampak positif pula terhadap perekonomian daerah dan nasional. Para pelaku UKM dapat menjual produk-produk mereka kepada para pengunjung.

Efek ganda kemajuan pariwisata diyakini akan berpengaruh terhadap banyak sektor yang lain. Industri perhotelan, transportasi, kuliner, semua akan bergerak mengikuti perkembangan industri pariwisata. Dengan begitu, rakyat bawah dapat merasakan secara langsung dampak positif secara ekonomi, terbuka peluang-peluang kerja baru, dan yang paling penting adalah hadirnya kesejahteraan kepada rakyat karena termanfaatkannya potensi alam Indonesia.

Secara makro ekonomi kedatangan turis asing merupakan “berkah” untuk mencetak devisa sebanyak-banyaknya. Kalau melakukan ekspor lalu baru bisa menghasilkan devisa, maka justru ‘mengimpor’ wisatawan asing tidak akan mengurangi devisa.

Oleh sebab itu industri pariwisata nasional harus menjadi leading bagi pertumbuhan ekonomi dan faktor pendukung untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun demikian kedatangan wisman ke Indonesia sejauh ini belum menunjukkan angka yang fantastis.

Hal ini tidak lain karena disebabkan Indonesia belum serius dalam mempromosikan aneka ragam destinasi atau objek-objek wisata yang ada di negeri ini, bahkan even-even internasional yang diikuti oleh Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan negara lainnya.

Jika kita boleh katakan, sebenarnya menjual produk wisata justru lebih mudah dan berbiaya murah secara ekonomi. Keindahan alam yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan ini hanya tinggal diperkenalkan saja kepada asing. Hanya sesederhana itu.

Harusnya untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara lain, Indonesia harus berbenah diri. Membangun berbagai sarana dan prasarana fisik untuk memberikan kenyamanan bagi para turis.

Lihatlah bagaimana Malaysia, Thailand, Philipina, bahkan negara kecil Singapura sekalipun mampu menciptakan destinasi wisata kelas dunia. Padahal negara tersebut tidak seindah Indonesia.

Rendahnya kedatangan wisman di berbagai objek wisata di tanah air dapat dilihat pada traffic jumlah pengunjung. Candi Borobudur misalnya, pengunjung yang datang ke objek wisata ini hanya 250 ribu orang saja tiap tahunnya, jika dibandingkan dengan Angkor Wat di Kamboja yang dinilai lebih indah dari Candi Borobudur, mampu menarik wisman tiap tahunnya mencapai 2,5 juta orang.

Hal ini tentu saja bisa menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia terutama Kementerian Pariwisata, perlu meningkatkan lagi kegiatan promosi wisata ke negara-negara tujuan. Kemenpar harus kreatif merancang berbagai terobosan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Dengan demikian target pemerintah untuk mendatangkan 20 juta wisatawan pada tahun 2019 bisa terwujud.

Untuk mencapai target tersebut kementerian pariwisata telah mengeluarkan berbagai macam regulasi yang memudahkan wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia maupun untuk berpergian di dalam wilayah NKRI.

Beberapa aturan yang terdapat pada Undang-undang sebelumnya yang dianggap dapat menghambat atau memberikan ketidaknyamanan bagi para turis asing, kini dengan regulasi baru hal tersebut sudah dihapus. Contohnya pemerintah menghapus kebijakan tentang CAIT (clearance approval for Indonesia territory).

Melalui Peraturan Presiden No. 104 tahun 2015 tanggal 23 September 2015 tentang Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (FBVKS), dan fasilitas ini telah diberikan kepada 90 negara yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan Singkat telah mampu meningkatkan kunjungan wisman hingga 15 persen dari tahun sebelumnya. Namun bagaimana pada tahun 2018 dan 2019?

Keterkaitan antara industri pariwisata dengan devisa, dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tentu sangat erat dan saling mendukung satu sama lainnya. Pemerintah harus mampu menggenjot kedatangan wisman dengan berbagai upaya. Jika tidak, maka dikhawatirkan dalam jangka waktu lama Indonesia semakin tidak dikenal oleh para pelancong kelas dunia. Artinya potensi pendapatan negara yang tidak membutuhkan modal besar menjadi hilang.[]

**) Penulis adalah Konsultan Bisnis serta Dosen di Politeknik Kutaraja, Banda Aceh.*

Disclaimer: Kanal Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan HARIANACEH.co.id terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi HARIANACEH.co.id akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

TAGAR: Fasilitas Bebas Visa Kunjungan SingkatFBVKS Objek wisata Objek Wisata di Indonesiapariwisatapariwisata indonesiapertumbuhan ekonomiukm

© 2014 - 2020 - PT. Harian Aceh Indonesia. Made with in Indonesia